

DICTAMEN DE APROBACIÓN 29-2025

Se deja constancia de que el proyecto de investigación titulado ***“Desigualdades regionales en las hospitalizaciones por epilepsia en el Sistema Único de Salud de Brasil, 2014–2024”*** ha sido aprobado por la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Resolución N° 0625-00-2025 del Consejo Directivo de la Facultad, la cual autoriza a las Cátedras, Servicios y Departamentos de la institución la consideración y aprobación de estudios observacionales.

Campus de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, 16 de diciembre de 2025.

Dra. **NOELIA RUIZ DÍAZ**
Cátedra de Psicología Médica
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
República del Paraguay